

CHET TILLARINI O'QITISHDA MOBIL ILOVALARNI FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI.

Tursunaliyeva Mahliyo Rustamjon qizi

Namangan davlat chet tillari instituti,
3-kurs talabasi

Telefon raqam: +998882302505

E-mail: tursunaliyevamahliyo2005@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19969876>

Annotatsiya: Turli xil yoshdagi til o'rganuvchilarda chet tillarini ya'ni ikkinchi tilni o'rgatishda texnologiya qurilmalari va undagi platforma, ilovalarning o'rni juda beqiyosdir. Bu kabi ilovalar o'rganuvchilarga tilni interaktiv usullar orqali o'rganishda, olgan bilimlarini mustahkamlash va sifatli bilim olishda juda katta yordam beradi. Mazkur maqola aynan mobil ilovalarning o'rganish tizimidagi yaratgan qulayliklarini ochib berishga, ularning bir qator afzalliklarini tahlil qilishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Platforma, chet tillari, mobil ilovalar, afzalliklar, texnologiya qurilmalari, interaktiv usullar, o'rganish tizimi.

Аннотация: В обучении иностранным языкам, то есть второму языку, у учащихся разных возрастов роль технологических устройств, а также платформ и приложений, установленных на них, является чрезвычайно важной. Такие приложения помогают учащимся изучать язык с помощью интерактивных методов, закреплять полученные знания и получать качественное образование. Данная статья направлена на раскрытие удобств, создаваемых мобильными приложениями в системе обучения, а также на анализ ряда их преимуществ.

Ключевые слова: Платформа, иностранные языки, мобильные приложения, преимущества, технологические устройства, интерактивные методы, система обучения.

Abstract: In instructing foreign languages, that is, a second language, the role of digital devices, as well as the platforms and applications installed on them, is extremely significant for learners of varied ages. These applications help learners acquire language skills through interactive methods, reinforce their knowledge, and obtain high-quality education. This article aims to reveal and explain the conveniences created by mobile applications in the learning system and to analyze a number of their advantages.

Keywords: Platform, foreign languages, mobile applications, benefits, technological devices, interactive methods, learning system.

Hammamizga ma'lumki chet tillarini o'qitishda mobil ilovalardan foydalanish zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib kelmoqda.

Hozirgi zamonaviy texnologiya qurilmalari asrida yashar ekanmiz insoniyat bir xillikdan tez zerikadi. Doim ishini va o'qishini qiziqarli, samarali va tezkor yo'llar bilan bajarib, yakunlagisi keladi. O'rganish jarayonida esa mobil ilovalarning bo'lishi ishni osonlashtiradi. Bu usullar ularga o'rganish jarayonini yengillashtirishga va vazifalarni zerikishsiz va davomiy bajarishiga yordam beradi. Hozirda chet tillarini ko'p bilish har bir sohada qo'l keladi. Ish jarayonini sifatli bo'lishiga o'z hissasini qo'shadi. Ayniqsa yosh avlod vakillari bugungi kunda ko'p vaqtlarini mobil telefon, smartfon, gadjetlarga sarflashar ekan, mobil qurilmalarida foydali mobil ilovalarning bo'lishi ularga yordam beradi.

Asosiy qism.

Mobil ilovalar chet tilini qiziqarli va sifatli tarzda o'rgatibgina qolmay, o'rganuvchilarning olayotgan bilimlarini mustahkamlab borishlariga yordam berib, hozirda qanday til darajasida ekanliklarini aniq va yaqqol ko'rsatib beradi. O'quv materiallarini ham o'rganuvchining qiziqishlari, yoshi, til darajasiga mo'ljallab tanlaydi va taqdim etadi. Bu esa o'rganuvchiga tez zerikib qolmaslikka, doimo o'ragnishlarini yaxshilanishiga samarali ta'sir ko'rsatadi. Bulardan tashqari mobil ilovalarning zamonaviy ta'lim tizimida foydali tomonlari juda ko'p.

Biz mobil ilovalarni cheklanmagan muddatda va istalgan joyda, vaqtda foydalana olamiz. Bu esa bizga tilni to'xtashsiz o'rganishga yordam beradi. Masalan biz ko'chada yoki avtomobillarda harakat qilayotganimizda ko'p bo'sh vaqr bo'ladi va uni befoydaga sarflashimiz turgan gap. Ammo mobil ilovalarning yordami bilan biz har doim uzluksiz tilni o'zlashtirishimiz mumkin. Vaqtimiz ham samarali sarflanadi.

Shu bilan birgalikda ko'plab mobil ilovalarda til zerikarli grammatik qoidalarsiz, ana'naviy ta'lim tizimidan chetga chiqqan holda qiziqarli o'yinlar orqali o'rgatiladi. Bu ayniqsa yoshi kichik o'rganuvchilarga ayni qo'l keladi. Bu usulda o'rganilgan har bir yangi ma'lumotlar tezda esda qoladi. Uzoq yillar o'tsa ham o'rganuvchi yodidan ko'tarilmaydi. Mobil ilovalar tildagi qiyinchiliklarni tez aniqlaydi, o'rganuvchining kuchli va zaif nuqtalarini aniqlaydi va shunga ko'ra material tanlaydi.

Mobil ilovalarning yana bir afzal tarafi shundaki, ular o'zida ko'p qismli vazifalarni va funksiyalarni jamlagan. Masalan o'rganuvchi bir ilovadan bimalol lug'at, o'qib tushinish, tinglab tushinish, gapirish va yozish ko'nikmasini doimiy tarzda yaxshilaydi, xato va kamchiliklarini o'sha onning o'zidayoq bartaraf qila oladi. Ilova ichidagi video darslar o'rganuvchini tez jalb qiladi va sifatli ta'lim olishga yordam beradi.

Qo'shimchasiga mobil ilovalarda real til muhitini his qilsa bo'ladi. Sababi dialoglar, so'zlarning talaffuzlari aynan o'sha millat vakillari tomonidan yozib olinadi. Shu kabi tinglab tushinish mashg'ulotlarini to'xtovsiz qilish orqali tildagi grammatik birliklar oson o'rganiladi. O'rganuvchi tomonidan tahlil qilinadi. Mobil ilovalar orqali tilni o'rganishini yaxshilayotganlarda mustaqil bo'lish, muhim fikr va g'oyalarni miyyada tahlil qilish rivojlanadi. Ular o'zlarini nazorat qila olishadi. Doimo vaqtlarini befoydada sarflamasdan nimadirni o'rganishni istashadi. Vaqtlarini to'g'ri taqsimlay olishadi. Rejalar va ketma-ketlikda vazifalarni qilib, yangi ma'lumotlarni oson va samarali o'rganishadi. (o'zini mustaqil rivojlantirishga, o'rgatishga qiynaladiganlar ota-onasi yoki ustozni nazoratida mobil ilovalardan foydalanib, vazifalarni qilishlari mumkin.)

Ilovalar orqali til o'rganayotganda eng ko'p mashhur va samaraliligi tasdiqlangan ilovalarni ishlatish tavsiya qilinadi. Sababi hamma ilovalar ham foydali bo'lavermaydi. Ba'zi ilovalarda esa yosh chegarasi talab qilinishi mumkin. Masalan **dualingo**– dunyodagi eng mashhur til o'rgatuvchi ilovalardan biri hisoblanadi. Ilovada lug'at, o'qib tushinish, tinglab tushinish, gapirish va yozish ko'nikmasini interfaol qiziqarli o'yinlar va mashqlar orqali bajarish mumkin. Tilni egallash va faol bo'lish bir vaqtning o'zida teng shakllanib boradi. Undagi audiolar ham native til o'gatuvchilar tomonidan yozib olingan. Undagi mashg'ulotlarni muvaffaqiyatli tugatgan o'rganuvchiga ball beriladi, bir darajadan ikkinchi darajaga o'tadi. Yangi o'rganilgan so'zlar mashg'ulotlar tarkida qaytarilgani uchun so'zlar yaxshi esda qoladi va amaliyotda faol qo'llaniladi.

Keyingi eng ommaviy mobil ilovalardan biri bu ***babble***. Ilovada kundalik zarur bo'ladigan so'zlarni, iboralarni oson video darslar va izohlar orqali tushunib kontekstda ishlatishni o'rgansa bo'ladi. Bu ilova tilning eng zo'r mutaxassislari tomonidan aniq bir reaja asosida tuzib chiqilgan. Shuningdek o'rgangan yangi so'zlarni talaffuzini eshitib o'rganiladi va real talaffuzini bilish orqali amaliyotda qo'llab uni ilova orqali tekshirsa ham bo'ldi. Grammatik darslar oddiy darslar kabi uzoq vaqt oladigan murakkab tildagi, ilmiy tilda emas, oson, qisqa va qiziqarli usulda tushuntirilgan.

Undagi iboralar kitobdagi son-sanoqsiz keraksiz ibora va bo'yoqdor so'zlarga o'xshamaydi, real muloqotlarda ishlatsa bo'ladigan aktiv so'zlar va iboralardan tarkib topgandir. Su tufayli ham u mobil ilovalar ichida juda keng ommalashganlaridandir.

Quizlet—bu ilova ham zamonaviy ta'lim standartlariga muvofiq tushadigan ommaviy platformadir.

Unda o'rganuvchi o'qituvchi tomonidan berilgan so'zlarni yoki yodalanishi kerak bo'lgan lug'atlarni flashcardlarga ya'ni kartochkalarga yozish orqali o'zi uchun kerakli lug'atlarni yaratadi. Bu ilova ustoz uchun ham o'quvchi uchun ham birdek foydalidir. Sababi lug'at sarflashga ketadigan soatlab vaqtni boshqa vazifaga bajarish orqali samarali o'rganish jarayonini tashkil qilinishi mumkin.

Xulosa.

Maqola davomida berilgan fikr va mulohazalarga suyanadigan bo'lsak, hozirgi zamonaviy dunyoyimizda ikkinchi tilni o'rganish ham zamon talabi ham biz uchun muhim vazifalarda biriga aylanib bormoqda. Va tilni mobil ilovalar orqali o'rganish va o'rganganlarini mustahkamlash ta'lim jarayonida juda ko'p qulayliklarga olib kelmoqda. O'rganuvchilar o'rgangan bilimlarini faqat test orqali sinab ko'rmasdan ularni amaliyotda ham keng qo'llay olishlariga mobil ilovalar, platformalar o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Zamonaviy texnologiyalar, raqamli iqtisodiyot, internet va globallashuv rivojlanayotgan bir vaqtda ular har bir o'rganuvchi keng qulayliklar yaratib bermoqd

Ilovalardan foydalanganlar mustaqillikni, o'zaro nazoratni o'zlarida shakllantirish orqali kelasi hayotlarida ham har bir vazifa va topshiriqlarni mas'uliyat bilan yakunlashni o'zlari uchun o'rganishdi va yaxshi odatlarni kashf qila olishadi.

Til kompetensiyalarini o'qib tushinish, tinglab tushinish, gapirish va yozish ko'nikmasini qulay va sifatli tarzda oshirib, rivojlantirib borishadi.

Xulosa qilib aytganda, til o'rganishda mobil ilovalardan ishlatish yangi zamonaviy, innivatsion yo'ldir. Uni to'g'ri usullar bilan o'rganuvchilarga tadbiiq qilish o'rgatuvchiga ham, o'rganuvchiga ham ko'plab foydali imkoniyatlarni yarata oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Irisqulov M. T.. Tilshunoslikka kirish. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2009.
2. Bekmuratova U. B.. Ingliz tilini o'qitish metodikasi. Toshkent, 2015.
3. Jalolov Jamol Jalolovich. Chet til o'qitish metodikasi. Toshkent, 2012.
4. Jack C. Richards, Theodore S. Rodgers. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
5. David Nunan. Language Teaching Methodology. London: Prentice Hall, 1991.
6. H. Douglas Brown. Principles of Language Learning and Teaching. New York: Pearson Education, 2007.